

**POLIMER TOBLASH MUHITLARINI AFZALLIKLARI, ULARGA
QO‘YILADIGAN TALABLAR VA SOVUTISH MUHITLARINING
TOBLASH JARAYONIGA TA‘SIRI TAHLILI**
**ANALYSIS OF THE ADVANTAGES OF POLYMER QUENCHANTS, THEIR
REQUIREMENTS AND THE EFFECT OF COOLING MEDIA ON THE
CASTING PROCESS**

Mirzayev Otabek Abduraximovich

Tfd, Andijon mashinasozlik instituti, Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-
pedagogik kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i

Kosimov Sarvarbek Dilmurod o‘g‘li

Andijon mashinasozlik instituti 1-bosqich tayanch doktoranti

sarvarbek9777@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ishda polimerli toblash muhitlarini sovutish muhiti sifatida foydalanishda afzalliklari, Toblashda sovutish eritmalarida qo‘llaniladigan polialkilen glikol va polivinilpirolidon polimerlarini tahlili, ularning toblash jarayoniga ta‘siri keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Termik ishlov berish, toblash, polimer eritmaları, sovutish, PAG, PVP.

Abstract. In this work, the advantages of using polymeric quenchants as a cooling media, the analysis of PAG and PVP polymers used in cooling solutions in the cooling process, and their influence on the cooling process are presented.

Keywords. Heat treatment, quenching, polymer solutions, cooling. PAG, PVP.

Toblashda suv eng kuchli ta‘sir qiladigan, tejamkor va zararsiz sovutish muhiti hisoblanadi. Shuni inobatga olish kerakki, suv juda keskin sovutish vositasi bo‘lib, ko‘pincha detallar qismlarida darzlarni yoki deformatsiyalarni keltirib chiqaradi. Suvda toblashda sovutish tezligi doimiy emas, bu qismning sirt harorati 300°C ga yaqin bo‘lganda darzlar hosil bo‘lish xavfi kelib chiqadi. Bunday xavf paydo bo‘lganda, martensit o‘zgarishini davom ettirish uchun keskin sovutishdan ya‘ni suv muhitlaridan foydalanmaslik oqilona qaror bo‘ladi. Toblash muhitini keskinligini kamaytirish uchun suvga harorat ko‘tarilganda eruvchanligi kamayadigan (Polialkilen glikol) yoki qovushqoqligini oshiradigan (Polivinil pirolidon) organik polimerlar qo‘shiladi.

Polimerlardan sovutishda foydalanishning asosiy sabablari yong‘in havfsizligi, bug‘lar va moyda sovutishdagi hidlardan holi bo‘lishdir. Biroq, barqaror sovutish tezligiga erishish uchun nazoratga jiddiy e‘tibor qaratish lozim.

Shuning uchun polimerlardan foydalanish quyidagi ehtiyot choralarni talab qiladi:
Vannani 45°C dan yuqori haroratdan isib ketishidan saqlash;

PAG sovutish muhitida, bu eritmani doimiy ishlatishga saqlab qolish uchun, toblangan qismlar bilan birga eritma qo'shimchalarini ham olib yubormaslik kerak. Buning uchun qismlar to'liq sovutilgachgina eritmadan olinish;

Barqaror natijalar olish uchun polimer konsentratsiyasini muntazam ravishda kuzatib borish;

Bakteriyal ifloslanish xavfini oldini olish uchun vannani toza tutish;

Vannani bir xilligini ta'minlash uchun sovutish paytida to'g'ri aralashtirish kerak.

Polimer toblash muhitlarining afzalliklari:

1) Yong'in xavfini kamaytiradi. Moy toblash muhitlaridan polimer toblash muhitlarini asosiy afzalligi yong'in xavfini kamaytirishidir. Ko'plab termik ishlov berish ustaxonalari moy toblash muhitlari sababli shikastlangan yoki butunlay vayron bo'lgan. Moy sovutgichini yonishi odatda termik ishlov berilgan detall vannaga to'liq botirilganda, tushirish-ko'tarish muxanizmini nosozligi, moy miqdorining ozligi va issiqlik o'tkazuvchanligi sust bo'lgan yuqori yopishqoqlikga ega bo'lgan moy turlari sabab yuzaga keladi. Polimer toblash muhitlarida ushbu muammolar kuzatilmaydi.

2) Ishlov berishda moslashuvchan: polimer eritmasini konsentratsiyasini, haroratini va ajitatsiyasini nazorat qilish orqali bir qator sovutish tezliklariga erishish mumkin. Bu afzallik orqali turli xil material va komponentlarni toblash mumkin.

3) Arzonroq sovutish harajatlari: polimer sovutgichlari odatda konsentratlangan eritmalar holida bo'ladi. Ushbu eritmalar moydan qimmat turadi, lekin polimer konsentratlari keyinchalik suyultiriladi, natijada umumiy harajatlarda arzonga tushadi. Polimer so'ndiruvchilari arzonroq neft-kimyo xom ashyolari, tabiiy gaz va bazi hollarda ko'mirdan ishlab chiqariladi.

4) Toza ish muhiti. Termik ishlov berish ustaxonalari juda iflos joylar bo'lib, ular moylarning to'kilishi natijasida ham ifloslanadi. Bazi moy maxsulotlari kanserogen(rak keltirib chiqaruvchi) moddalar ekanligi ma'lum va turli teri kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Polimer toblash muhitlari toza va xavfsiz ish muhitini yaratishi mumkin. Moyni o'chirish vaqtida hosil bo'lgan zararli tutun va bug'lar polimer toblash muhitlarida kuzatilmaydi.

5) Jarayon harajatlarini kamaytiradi: Iqtisodiy harajatlarda e'tiborga olinadigan turli omillarga sovutishdan keyingi ishlov berish harajatlari, toblash sifatini nazorat qilish, texnik xizmat ko'rsatish tartib qoidalari, utilizatsiya qilish, uskunaning ishlash muddati, qismlarni tekshirish va sug'urta harajatlari kiradi. Umumiy olganda polimer toblash muhitlarini qo'llab-quvvatlash mumkin. Polimer toblash muhitlarida sovutilgan namunalar keyingi ishlov berish oldidan moysizlantirishni talab qilmaydi. Yong'in xavfini sezilarli darajada kamayishi sug'urta harajatlarini kamaytirishi mumkin.

Polimer toblash muhitlari suvli eritmalar bo'lgani uchun ular odatda kritik martensit o'zgarishi harorati oralig'ida moylarga nisbatan nisbatan tezroq sovutish

imkonini beradi. Shuning uchun polimer eritmaları asosan suv va moy oʻrtasidagi oraliq sovutish tezligi talab etiladigan jarayonlar uchun tavsiya etiladi.

Suvni quyuqlashtiradigan eng yaxshi qoʻshimchalarni aniqlash sovutish polimerlarlarini ishlab chiqarishdagi ilk maqsadlardan biri boʻlgan. Ular suvda qoʻshimchalar konsentratsiyasini past darajada ushlab turish orqali xarajatlarni minimallashtirish bilan bir qatorda, yetarli darajada sovutish xususiyatlarni olish mumkin deb oʻylashgan. Bir nechta polimerlar xususan selluloza hosilalari va polivinil spirtlari(PVA) suvda, quyuqlashtiruvchi sifatida mashxur.

PVAlar ilk polimer toblash muhitlari sifatida, tashqi taʼsirlarga chidamli boʻlsa ham beqaror hisoblanadi va erishilgan sovutish tezligi vaqt oʻtishi bilan oʻzgaradi. Ushbu beqarorlik PVAning yuqori molekulyar ogʻirligi va oʻzaro bogʻlanish reaksiyasi bilan bogʻliq. Yana bir kamchiligi ishlov berilgandan keyin qismlar yuzasida lakka oʻxshagan plastic plyonka hosil qilishidir.

Soʻngi yillar davomida polimerlarning ikkita turi: Polialkilen glikol(PAG) va polivinil pirolidon(PVP) sintetik toblash muhitlari bozorida hukmronlik qilmoqda. Hozirgi vaqtda sovutish eritmalarida eng koʻp qoʻllaniladigan polimer PAG hisoblanadi. Polialkilen glikol toblash muhitidan induksion va konduksion termik ishlov berish yoʻli bilan toblashda, yengil qotishmalarni toblashda(Al qotishmalari) va poʻlatlarni toblashda foydalanish mumkin. Sovutgich suyuqliklari sifatida sotiladigan PAG eritmaları, xizmat koʻrsatish samaradorligini saqlab qolish uchun korroziya ingibitorlari, koʻpiklanishga qarshi vositalar va bakteritsitlar kabi qoʻshimchalarni oʻz ichiga oladi.

PAGlar suvda teskari eruvchanlik xususiyatini oʻzida namoyon etadi. Ular xona haroratida toʻliq eriydi, lekin yuqori haroratlarda erimaydi. PAGning kimyoviy tarkibiga qarab teskari eruvchanlik harorati 60-90°C boʻladi. Teskari eruvchanlik hodisasi sovutishning anʼanaviy uch bosqichini oʻzgartiradi va sovutish tezligini moslashuvchanligini taʼminlaydi.[1]

A-bosqich. Qizdirilgan qism toblash muhitiga botirilganda, metall sirtiga yaqin eritma qiziydi va polimer teskari eruvchanlik chegarasidan yuqori temperaturada erimagan holatda ajraladi va metall yuzasida barqaror plyonka hosil qiladi. Hosil boʻlgan plyonkaning barqarorligi va davomiyligi eritmaning harorati, konsentratsiyasi va qoʻzgʻalish darajasiga bogʻliq.

B-bosqich. Plyonka barqarorligi pasaygach, issiq sirt bilan aloqada boʻlgan sovuq eritma oʻrtasida yuqori issiqlik almashinuviga olib keladi va yadroviy qaynash yuzaga keladi.

D-bosqich. Qaynash davom etar ekan, sovutish eritmaning oʻtkazuvchanligi va konveksiya orqali amalga oshadi. Qismning sirtki harorati teskari eruvchanlik haroratidan chegarasidan tushganda, polimer suvda qayta eriydi va eritma hosil qiladi.

1-rasm. Sovutish egri chizig'ining uch bosqichi.

Polimer plyonkasining yorilishi bir zumda bo'ladi va bu issiqlik uzatilishini bir xilligini oshirib beradi[2]. Polimer konsentratsiyasi sovutish paytida qismning yuzasida hosil qiladigan plyonka qalinligiga ta'sir ko'rsatadi. Past konsentratsiyali polimer eritmalaridan foydalanish sovutish jarayonida yupqa polimer plyonka hosil qilishga yordam beradi[3]. Konsentratsiya oshirilganda konveksiya bosqichida sovutish tezligi pasayadi. 5% lik eritmalarda qism yuzasidagi namlanish yuqori bo'ladi va bu bir xil sovutishni ta'minlaydi. Bunda suvda toblash usulida yuzaga keladigan darzlar hosil bo'lishi oldi olinadi va korroziyabardoshlikni oshiradi. 10-20% lik eritmalar suv va moy o'rtasidagi oraliq tezlikni hosil qila oladi. Yuqori metallurgik xossalr talab qilinadigan yoki yomon qattiqlashadigan po'latlarga nisbatan shunday konsentratsiyadagi eritmalar qo'llaniladi. 20-30% lik eritmalar ko'plab turdagi po'latlar va yengil qotishmalarga mos keladigan sovutish tezligi bilan ta'minlash mumkin. Ushbu eritmalar tez sovutadigan moylarga alternativ bo'la oladi.

Haroratni oshishi maksimal sovutish tezligini sezilarli pasayishiga olib keladi. Shuning uchun doimiy sovutish rejimini saqlab turish va teskari eruvchanlik chegarasiga yetib bormaslik uchun vannani sovutish kerak bo'ladi. Odatda 55°C maksimal harorat tavsiya etiladi, amalda vannani 30-35°C haroratda saqlashga harakat qilish lozim. Sovutish talablari polimer konsentratsiyasini oshirish yoki kamaytirish orqali o'zgartirilishi mumkin[4].

Polimer turidan qat'iy nazar, tebranish sovutish tezligiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Vannada va qismlar atrofida haroratning bir xil darajada taqsimlanishi va plyonkaning qalinligi tebranishiga bog'liq. Tebranish kuchayganda, isib ketishning davomiyligi kamayadi so'ngra maksimal sovutish tezligi oshadi.

Induksion termik ishlov berish sohasida suv va moylarga muqobil sifatida PAG polimerlari keng ishlatilib kelinmoqda. Toblashda suv bilan bog'liq qismlarni korroziyadan himoya qilish va hosil bo'ladigan darzlar kabi muammolarga yechim sifatida 5-15% konsentratsiyalik PAG eritmasi ishlatiladi. Odatda bunday eritmalar vallar, podshipnik, vtulkalar va boshqa qismlarni toblashda ishlatiladi.

PAG eritmaları yengil sanoatda ham keng qo'llaniladi, hususan Al tarkibli yupqa plitalar, profillar va avtomobil korpuslari uchun suvga muqobil sifatida ishlatiladi.

Polivinilpirolidon(PVP) eritmaları moyli toblash muhitlarida o'zlashtirilishi mumkin bo'lgan sovutish xususiyatlariga ega. Teskari eruvchanlik xususiyati yo'qligi uchun PAG eritmalariga nisbatan boshqacha sovutish xususiyatlariga ega. Austenitdan martensitga o'tish zonasida pastroq sovutish imkonini beradi.

Polivinilpirolidon(PVP) suvda eruvchan polimer bo'lib, u o'ziga xos xossalari bilan ajralib turadi. Foreman[5] o'z tadqiqotlarida PVP va PAG eritmalarini taqqoslar ekan, asosiy farqlaridan biri yuqori haroratlarda(63-83°C) PAG suvda erimasligi, suvning qaynash nuqtasigacha bo'lgan barcha haroratlarda esa PVP ning to'liq eruvchanlik xossasini ko'rsatib o'tgan. Bu sovutish vaqtida bazi muhim farqlarga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki bir xil sharoitlarda PVP sovutish tezligi PAGnikiga qaraganda sekinroq bo'ladi.

Sovutish xususiyatlari polimer konsentratsiyasiga, vanna haroratiga va eritmaning tebranish darajasiga bog'liq.

PVP konsentratsiyasining oshishi boshqa polimerlardagi kabi sovutish tezligini pasayishiga olib keladi. PVPlar odatda 5-25% konsentratsiyalarda qo'llaniladi, bunda miqdor qancha ko'p bo'lsa sovutish tezligi shuncha past bo'ladi.

PVP eritmalarining harorat oshgani sayin qovushqoqlik oshadi, qizish fazasi uzayadi va maksimal sovutish tezligi pasayadi. Vannani 35-45°C da ushlab turish optimal natijalarni beradi.

Qizish fazasini minimallashtirish uchun qismni yoki vannani tebranish bilan ta'minlash yaxshi samara berishi mumkin. Bu vannadagi bir xil sovutish tezligini va vannadagi haroratni bir xilligini ta'minlash imkonini beradi.

PVP eritmalarini qattiq lashtirish xususiyatlari moylarga yaqin bo'lishi mumkin va o'rta va yuqori po'lat qotishmalarini qayta ishlash imkonini beradi. PVPning 15-25% konsentratsiyadagi eritmaları ko'pincha po'lat sanoatida armatura, profillar va zarb qilingan qismlarni qayta ishlash uchun ishlatiladi.

Polimer toblash muhiti holat diagrammasida eritmani shakllanishi ishlatiladigan polimerga bog'liqligini 2 va 3-rasmlardagi diagrammalar orqali A, B, D sovutish bosqichlaridagi fotosuratlar bilan ko'rsatish mumkin.

2-rasm. Polialkilen glikol(PAG) toblash muhitida sovutish.

3-rasm. Polivinilpirolidon(PVP) toblash muhitida sovutish.

Bu polimer toblash muhitlari 20% lik PAG va PVP eritmalaridir. Vanna harorati 40°C. Polimerlarning plyonka hosil qilish xossalari qizigan metall yuzasida turlicha bo'ladi. Polimer eritmalarining har ikkisi ham sovutish vaqtida metall atrofida bug' qatlamini hosil qiladi. Plyonka sovutish vaqtida yorilish jarayoni bilan buziladi. Bu odatiy yadroviy qaynash jarayoniga o'xshamaydi. PAG eritmasi PVPga nisbatan molekulyar og'irligi past bo'lganligi va plyonka kuchi hisobiga uzluksiz plyonka hosil qilmaydi va plyonka yorilishi sodir bo'lmaydi. U vannada butunlay qayta eriganga o'xshaydi. PVP plyonkalari esa yoriladi va cho'kadi.[6]

Xulosa

1. Polimerlardan sovutishda foydalanishda vannani 45°C dan yuqori haroratdan isib ketishidan saqlash, qismlar to'liq sovutilgachgina eritmadan olish, polimer

konsentratsiyasini muntazam ravishda kuzatib borish, vannani toza tutish va sovutish paytida eritmani to'g'ri aralashtirish kerak.

2. Yong'in xavfini kamaytirishi, ishlov berishda moslashuvchanligi, toza ish muhiti va iqtisodiy jihatidan yaxshi samara berishi polimer toblash muhitlarining afzallilaridir.

3. Polialkilen glikol(PAG) va polivinil pirolidon(PVP) sintetik toblash muhitlari sifatida eng keng ishlatililib kelyapti.

4. PAGlar suvda teskari eruvchanlik xususiyatini o'zida namoyon etib, xona haroratida to'liq eriydi, yuqori haroratlarda esa erimaydi. Odatda 55°C maksimal harorat tavsiya etiladi, amalda vannani 30-35°C haroratda saqlashga harakat qilish lozim. 5% lik eritmalarda darzlar hosil bo'lishi oldi olinadi va korroziyabardoshlikni oshiradi. 10-20% lik eritmalar yuqori metallurgik xossalar talab qilinadigan yoki yomon qattiqlashadigan po'latlarga ishlov berishda qo'llaniladi. 20-30% lik eritmalar ko'plab turdagi po'latlar va yengil qotishmalarga mos keladigan sovutish tezligi bilan ta'minlash mumkin.

5. PVPlar odatda 5-25% konsentratsiyalarda qo'llash tavsiya qilinadi. Bunda miqdor ko'paygani sayin sovutish tezligi pasayadi. Vannani 35-45°C da ushlab turish optimal natijalarni beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.E.Totten, C.E.Bates va N.A.Clinton, "Handbook of Quenchants and Quenching Technology", 1993, ASM International, Materials Park, p. 161-190
2. A.Soni, A.Samuel and K.N.Prabhu, 2023 Exp. Therm Fluid Sci. volume 144, 1 June, 2023
3. N.Kobasko 2019 American J. of Mod. Phys. Volume 8, p. 76-85
4. J. Dayer "Best of Both Worlds in Polymer Quenching", Hubbard-Hall, 2020, 1 sep, p. 3
5. R.U.Foreman, Ind Heat, 1984, Jan. p. 22-29
6. S.D.Kosimov, TOBLASH JARAYONIGA POLIMERLI SOVUTISH MUHITLARINING TA'SIRI TAHLILI, E- Global Congress, Hosted online from Dubai, U. A. E., E - Conference. 30th March, 2023 p. 44-50